

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДИАРЕИ У ДЕТЕЙ.

Бобоерова Хайитой Учқуновна

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

Резюме: В нашей стране со сложным климатом среди населения, особенно среди детей, распространены инфекционные кишечные заболевания. В статье представлены сведения о течении и профилактике диарейной болезни у детей, которая относится к числу инфекционных кишечных заболеваний.

Ключевые слова: Диарея, диарея, диарея, осмоляр, статистика, обезвоживание организма.

PROPHYLAXIS I PREDUPREJDENIE DIAREI U DETEY.

Summary: In our country, there is a common climate in the population, especially in children, with widespread infectious intestinal diseases. V state predstavleny svedeniya o techenii and prophylactica diarrhoeic disease in children, kotoraya otnosiya k chislu infectious intestinal diseases.

Key words: Diarrhea, diarrhea, diarrhea, osmolar, statistics, organism obesvojivanie.

BOLALARDA DIREYANI PROFILAKTIKASI VA OLDINI OLISH.

Annotatsiya: Iqlimi murakkab bo'lgan mamlakatimizda yuqumli ichak kasalliklari aholi, ayniqsa, bolalar o'rtasida keng tarqalgan. Maqolada bolalarda yuqumli ichak kasalliklaridan biri bo'lgan diareya kasalligining kechishi va oldini olish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: diareya, diareya, diareya, osmolyar, statistika, suvsizlanish.

Диарея – заболевание, широко известное под названиями изжога и диарея. Оно считается функциональным расстройством кишечного тракта и является инфекционным желудочно-кишечным заболеванием. Это заболевание возникает под воздействием микробов. Заболевание проявляется преимущественно повторным жидким стулом, болями в животе, тошнотой, рвотой и повышением температуры тела. В основе этого заболевания лежит грудное молоко детей, вскармливаемых молоком некоторых животных или

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

сухими молочными смесями. они с большей вероятностью пострадают. Более склонны к заболеванию дети с анемией, рахитом и дефицитом йода.

Под воздействием различных микроорганизмов (например, дизентерийных, *Helicobacter pylori*, кишечной палочки) и их токсинов (ядов) кишечника, особенно слизистая оболочка тонкой кишки, воспаляется, нередко вызывая диарею. Диарея не является самостоятельным заболеванием, а является симптомом ряда заболеваний, таких как дизентерия, токсикоинфекции пищевого происхождения, диарея, паратиф, холера, хронические воспаления кишечника (хронический энтероколит, колит). Поэтому при возникновении диареи следует немедленно обратиться к врачу. При воспалении кишечника усиливается процесс жжения (жжения), а иногда и гниения (смадования), например, при воспалении тонкого кишечника возникает жжение, а при воспалении толстого кишечника преобладает гниение. Соответственно определяются лечение диареи и диета.

Чтобы правильно лечить диарею, необходимо знать ее причины и устранить их. Очень важно соблюдать диету в зависимости от времени и причины диареи. Например, если преобладает процесс пищеварения в кишечнике, ограничивают углеводную пищу (выпечка, сдоба, сладости) и назначают преимущественно белковую пищу (творог, яйца, мясо или рыба) (сладости, вареные и измельченные овощи). , мокрые фрукты, слова, ширгурук, ширковок и т.д. питание заказано. Вам следует проконсультироваться с врачом по поводу лекарств и диеты.

Диарея может развиваться вследствие нарушений, связанных с всасыванием жидкостей и электролитов в кишечнике. Данное заболевание возникает по следующим причинам:

- Секреторная форма: возникает при частом применении средства или в больших количествах. Также данный вид диареи могут вызывать различные яды или холерные вибрионы (бактерии). Для этого вида диареи характерен жидкий кал светлого цвета, без запаха, не содержащий крови и гноя.
- Экссудативная форма: вызвана кишечными инфекциями, например, дизентерией и сальмонеллезом, глистами, болезнью Крона, язвенным колитом, заболеваниями желудочно-кишечной системы. Количество отходов будет небольшим, их цвет будет светло-желтым или зеленым, они будут содержать кровь и гной.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

- Осмолярная форма: может возникнуть при нарушении ферментативной функции поджелудочной железы, а также при инфицировании организма ротавирусом. Эта форма заболевания наиболее распространена среди детей. Существует также форма диареи, вызванная стрессом, которая нарушает работу кишечника.

Среди детей часто встречается диарея, то есть колики. Различают бактериальный и вирусный типы диареи. Бактериальный тип ее обусловлен сальмонеллезом, дизентерией, кишечной палочкой, дисбалансом условно-патогенных микроорганизмов в организме. Вирусный тип передается через пищу и воздух. Эти заболевания в основном вызваны отсутствием чистоты и личной гигиены, употреблением воды без кипячения, употреблением в пищу продуктов ненадлежащего качества, употреблением в пищу фруктов и овощей, не очищая их и не обращая внимания на их качество.

Болезнетворные микробы передаются в детский организм через следующие факторы:

- Грязная рука;
- Грязные игрушки;
- Грязная посуда, бутылочки и пустышки;
- Некачественные или давно хранящиеся продукты питания;
- Некипяченая вода;
- Через мух;
- В результате употребления невымытых фруктов и овощей.

Опасность диареи состоит в том, что в результате жидкого стула ребенок теряет много жидкости, а вместе с этим теряется и много питательных веществ. В результате обезвоживания и недостатка питательных веществ в организме ребенка резкое нарушение функционирования органов тела подвергает его жизнь опасности. Из-за быстрого обезвоживания детского организма, потери большого количества жидкости нарушаются обменные процессы и функционирование других органов. В первую очередь страдает работа нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Последствия игнорирования риска диареи нехорошие. По данным мировой статистики, ежегодно от диарейных заболеваний умирают 5 миллионов детей. Особенно опасно это заболевание для младенцев и детей до 3 лет. Всемирная организация здравоохранения рекомендует четыре простых способа сделать

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

это. То есть слабость ребенка, обвисание и синяки вокруг глаз и век, защемление кожи в области живота быстро не возвращается в исходное состояние, и категорически отказывается пить воду. Такие случаи указывают на тяжелую диарею.

Как помочь ребенку при поносе в домашних условиях Постарайтесь не допустить обезвоживания, как только у ребенка начался понос? Для этого заставьте его пить больше жидкости, чем обычно.

В виде жидкости:

- Раствор Регидрон;
- Обычная кипяченая вода;
- Рисовый бульон;
- Настойка кожуры граната;
- Кефир;
- Можно давать негазированную минеральную воду.

Давайте ребенку жидкость понемногу и часто (каждые 5-7 минут). Не пейте сразу много воды, у ребенка может возникнуть рвота. Если у ребенка рвота, прекратите пить жидкость на 10 минут, затем возобновите.

При каждом поносе, если ребенку до 2 лет, выпивать по полстакана, если старше 2 лет, выпивать по 1 стакану. Кормить ребенка необходимо понемногу, но часто. Если ребенок находится на грудном вскармливании, кормите грудью больше и дольше, чем обычно. Если ребенка кормят другим молоком или сухим молоком, его можно продолжать кормить как обычно. Продукты следует готовить и размять до одинаковой мягкости. Мясо или рыбу желательно иметь в ежедневном рационе ребенка в умеренных количествах, отварить их и пропустить через мясорубку 2 раза. Тогда образуется мягкое пюре. Замочите яблоко в воде и съешьте мягкую сердцевину, кожуру ребенку не давайте. Не давайте ребенку во время болезни сладкие блюда и напитки, поскольку это может еще больше усугубить понос. Кормите ребенка каждые 2-4 часа, а после выздоровления кормите один раз больше обычного в течение 2 недель. Он помогает восстановить утраченные за время болезни у ребенка питательные вещества.

Для предотвращения диареи необходимо соблюдать следующие несложные рекомендации: соблюдать правила личной гигиены, в частности, мыть руки с мылом перед едой, не пить некипяченую воду, есть старую и

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

просроченную; пищевые продукты не употреблять в пищу; мыть овощи и фрукты перед употреблением и использованием их в пищу.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Денисов М.Ю. Практическая гастроэнтерология для педиатров. М., 2001.
2. Назиров Ф.Г., Денисов И.Н., Улумбекова Э.Г. Справочник-путеводитель практического врача. 2000 лет
3. Шабалов Н.П. Детские болезни. Санкт-Петербург, Москва, Харьков. Минск 2000